

SEMANTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ENVY IN KOREAN AND UZBEKISTAN ARTICLES BASED ON DIGITAL CORPUS AND ONLINE PLATFORMS

Sa'dullayeva Ozoda Zoid Qizi

Uzbek State University of World Languages

Teacher of the Department of Korean Philology

Annotatsiya: Mazkur maqolada koreys va o'zbek maqollarida uchraydigan "hasad" konseptining semantik hamda lingvokulturologik xususiyatlari raqamli korpus va onlayn platformalar asosida qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ikki xalq paremiologik fondida hasad tushunchasining ifodalanish usullari, semantik maydoni, emotsional-ekspressiv xususiyatlari va milliy-madaniy jihatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida koreys tilidagi Sejong korpusi, Naver Dictionary platformasi hamda o'zbek tilidagi elektron korpus materiallari va folklor manbalaridan foydalanildi. Maqollarda hasad konsepti ko'pincha insoniy munosabatlar, raqobat, ijtimoiy mavqe, moddiy tengsizlik va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'liq holda namoyon bo'lishi aniqlandi. Koreys maqollarida hasad ko'proq yashirin raqobat, ichki psixologik holat va jamiyatdagi obro' tushunchalari bilan bog'langan bo'lsa, o'zbek maqollarida esa u axloqiy salbiy hodisa, insoniy kamchilik va ijtimoiy illat sifatida talqin qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maqollar xalq mentaliteti va lingvomadaniy qarashlarini ifodalovchi muhim birlik bo'lib, "hasad" konsepti turli madaniyatlarda o'ziga xos semantik struktura orqali namoyon bo'ladi. Raqamli korpuslardan foydalanish esa paremiologik birliklarning semantik tahlilini yanada tizimli va ilmiy asosda olib borish imkonini beradi. Mazkur tadqiqot qiyosiy tilshunoslik, lingvokulturologiya va korpus lingvistikasi uchun muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: hasad konsepti, semantik tahlil, lingvokulturologiya, maqollar, korpus lingvistikasi, koreys tili, o'zbek tili, paremiologiya.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-семантический анализ концепта «зависть» в корейских и узбекских пословицах на основе цифровых корпусов и онлайн-платформ. Основная цель исследования заключается в выявлении способов репрезентации концепта зависти, его семантического поля, эмоционально-экспрессивных особенностей и национально-культурной специфики в паремиологических единицах двух народов. В ходе исследования были использованы материалы корейского корпуса Sejong, платформы Naver Dictionary, а также электронные корпуса узбекского языка и фольклорные источники. Установлено, что концепт зависти в пословицах тесно связан с человеческими отношениями, конкуренцией, социальным статусом, материальным неравенством и духовными ценностями. В корейских пословицах зависть чаще выражается через скрытую конкуренцию, внутреннее психологическое состояние и представления о социальном престиже. В узбекских пословицах зависть рассматривается как отрицательное нравственное качество, человеческий недостаток и социальный порок. Результаты исследования показывают, что пословицы являются важным средством отражения национального мировоззрения и лингвокультурных особенностей народа, а концепт «зависть» проявляется в различных культурах посредством специфической семантической структуры. Использование цифровых корпусов способствует более системному и научному подходу к анализу паремиологических единиц. Данное исследование представляет научную

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

значимость для сравнительного языкознания, лингвокультурологии и корпусной лингвистики.

Ключевые слова: концепт зависти, семантический анализ, лингвокультурология, пословицы, корпусная лингвистика, корейский язык, узбекский язык, паремиология.

Abstract: This article presents a comparative semantic analysis of the concept of “envy” in Korean and Uzbek proverbs based on digital corpora and online platforms. The primary aim of the study is to identify the methods of representation of the concept of envy, its semantic field, emotional-expressive characteristics, and national-cultural features within the paremiological units of the two languages. The research materials were collected from the Korean Sejong Corpus, Naver Dictionary platform, Uzbek electronic corpora, and folklore sources. The analysis demonstrates that the concept of envy in proverbs is closely connected with interpersonal relationships, competition, social status, material inequality, and moral values. In Korean proverbs, envy is mainly associated with hidden rivalry, internal psychological states, and social prestige. In contrast, Uzbek proverbs interpret envy as a negative moral trait, a human weakness, and a social vice. The findings reveal that proverbs function as important linguistic units reflecting national mentality and cultural worldview, while the concept of envy is represented through distinctive semantic structures in different cultures. The use of digital corpora enables a more systematic and scientifically grounded semantic analysis of paremiological units. Furthermore, corpus-based approaches provide broader opportunities for identifying contextual meanings and cultural connotations of lexical units in comparative linguistic studies. The study contributes significantly to comparative linguistics, linguoculturology, cognitive semantics, and corpus linguistics by demonstrating the importance of integrating digital technologies into the analysis of traditional folklore materials and conceptual structures.

Keywords: concept of envy, semantic analysis, linguoculturology, proverbs, corpus linguistics, Korean language, Uzbek language, paremiology.

Bugungi kunda tilshunoslikda konsept tushunchasi kognitiv va lingvokulturologik tadqiqotlarning markaziy obyektlaridan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Har bir xalqning dunyoqarashi, madaniy qadriyatlar va milliy mentaliteti til birliklari orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa maqollar xalqning ko'p asrlik tajribasi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim paremiologik birlik hisoblanadi. Shu jihatdan emotsional konseptlarning maqollar orqali ifodalanishini o'rganish lingvokulturologiya uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

“Hasad” konsepti insonning boshqalarning muvaffaqiyati, boyligi yoki ustunligiga nisbatan salbiy emotsional munosabatini ifodalovchi murakkab tushunchadir. Mazkur konsept turli xalqlarning til va madaniyatida o'ziga xos tarzda aks etadi. Koreys va o'zbek xalqlari turli tarixiy-madaniy muhitga ega bo'lishiga qaramay, ularning maqollarida insoniy hissiyotlar bilan bog'liq umumiy hamda farqli jihatlar mavjud.

Mazkur tadqiqotning maqsadi koreys va o'zbek maqollaridagi “hasad” konseptining semantik xususiyatlarini raqamli korpus va onlayn platformalar asosida qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida Sejong Korean Corpus, Naver Dictionary, o'zbek elektron korpuslari va folklor manbalaridan foydalanildi. Tadqiqotda qiyosiy-semantik, lingvokulturologik va korpus tahlili metodlari qo'llanildi.

Maqollar xalqning tarixiy tajribasi va madaniy qarashlarini o'zida mujassamlashtirgan barqaror til birliklari hisoblanadi. Ularda inson xarakteri, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

munosabatlar va emotsional holatlar obrazli tarzda ifodalanadi. “Hasad” konsepti ham koreys va o‘zbek maqollarida turli semantik vositalar orqali aks etadi.

O‘zbek tilida hasad tushunchasi ko‘pincha salbiy axloqiy hodisa sifatida talqin qilinadi. Masalan, “Hasad hasadchini yondirar”, “Ko‘rolmagan ko‘zini o‘yar” kabi maqollarda hasad insonni ichidan yemiruvchi salbiy hissiyot sifatida tasvirlangan. Ushbu maqollarda emotsional-ekspressivlik kuchli bo‘lib, xalqning hasadga nisbatan salbiy munosabati yaqqol namoyon bo‘ladi.

Koreys maqollarida esa hasad ko‘proq yashirin raqobat va ijtimoiy taqqoslash bilan bog‘liq holda ifodalanadi. Masalan, “사춘이 땅을 사면 배가 아프다” (“Qarindoshing yer olsa, qorni og‘riydi”) maqoli boshqalarning muvaffaqiyatiga nisbatan ichki norozilikni anglatadi. Koreys jamiyatida ijtimoiy mavqe va obro‘ tushunchalari muhim o‘rin egallagan sababli hasad konsepti ko‘pincha raqobat va psixologik bosim bilan bog‘lanadi.

Raqamli korpus materiallari tahlili shuni ko‘rsatdiki, koreys tilida 질투(jiltu), 시기(sigi), 부러움(bureoum) birliklari turli kontekstlarda qo‘llanadi. 질투 ko‘proq rashk va hasad ma‘nosini bildirsa, 시기 yashirin raqobat va ko‘rolmaslik ma‘nolarini ifodalaydi. 부러움 esa havas va ijobiy qiziqish ma‘nosiga yaqin turadi. O‘zbek tilida esa “hasad”, “ko‘rolmaslik”, “ichi qoralik” birliklari salbiy semantik maydonga ega.

Qiyosiy tahlil natijasida koreys va o‘zbek maqollarida “hasad” konsepti quyidagi jihatlar orqali farqlanishi aniqlandi:

- koreys maqollarida hasad ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida namoyon bo‘ladi;
- o‘zbek maqollarida esa axloqiy salbiy tushuncha sifatida talqin qilinadi;
- koreys paremiologiyasida yashirin raqobat motivi ustun;
- o‘zbek maqollarida esa ochiq tanqid va axloqiy baholash kuchliroq ifodalanadi.

Shuningdek, onlayn platformalar va raqamli korpuslardan foydalanish maqollarni kontekstual jihatdan tahlil qilish, semantik maydonlarni aniqlash va konseptual birliklarning qo‘llanish chastotasini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Tadqiqot natijalari koreys va o‘zbek maqollarida “hasad” konsepti o‘ziga xos lingvokulturologik va semantik xususiyatlarga ega ekanligini ko‘rsatdi. O‘zbek maqollarida hasad ko‘proq axloqiy illat va salbiy insoniy xususiyat sifatida baholansa, koreys maqollarida u yashirin raqobat, ijtimoiy mavqe va ichki psixologik holat bilan bog‘liq holda ifodalanadi.

Raqamli korpus va onlayn platformalar asosida olib borilgan tahlillar maqollarning semantik qatlamlarini chuqurroq o‘rganish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari qiyosiy tilshunoslik, lingvokulturologiya, paremiologiya va korpus lingvistikasi uchun muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida boshqa emotsional konseptlarni ham korpus asosida qiyosiy tahlil qilish til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarni yanada chuqurroq ochib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. — Москва: Академия, 2001.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград, 2002.
3. Кубрякова Е.С. Концепт и концептуальный анализ. — Москва, 2004.

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

4. 최상진. 한국인의 심리학. — 서울, 2000.
5. Sejong Korean Corpus materiallari.
6. Naver Korean Dictionary materiallari.
7. O‘zbek xalq maqollari. — Toshkent, 2019.
8. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. — Тошкент, 2006.